

O Ensino da Língua Portuguesa como Língua Não Materna: subsídios para mitigar as dificuldades de ensino e aprendizagem do Português L2 aos alunos da 9ª classe do Colégio 246 – Calenga (Huambo)

Teaching Portuguese as a Non-Mother Tongue: subsidies to mitigate the difficulties of teaching and learning Portuguese L2 to 9th grade students at Colégio 246 - Calenga (Huambo).

Enseñanza del portugués como lengua no materna: ayudas para mitigar las dificultades de enseñanza y aprendizaje del portugués L2 a alumnos de 9º grado del Colegio 246 - Calenga (Huambo).

Enseignement du portugais comme langue non maternelle : subventions pour atténuer les difficultés d'enseignement et d'apprentissage du portugais L2 aux élèves de 9ème année au Colégio 246 - Calenga (Huambo)

Francisco José Tchilonga

tchilongafrancisco@gmail.com

Instituto Superior das Ciências da Educação do Sumbe

Como citar:

Tchilonga, F. J. (2024). O Ensino da Língua Portuguesa como Língua Não Materna: subsídios para mitigar as dificuldades de ensino e aprendizagem do português L2 aos alunos da 9ª Classe do Colégio 246 – Calenga (Huambo). *Revista Científica Walinga*, 3(1), 101-124.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14576160>

RESUMO

Esta pesquisa teve por base metodológica a investigação empírica e consistiu em compreender, no Colégio 246 da comuna da Calenga, município da Caála (província do Huambo), as dificuldades de aprendizagem dos alunos que têm o Português como Língua Não Materna, bem como apresentar propostas metodológicas para fazer face a sua integração. Os dados colectados por meio dos inquéritos por questionários aplicados a 50 alunos e 6 professores, permitiram identificar que os alunos têm, na sua maior parte, o português como Língua Não Materna, pois, que boa parte assinalou que aprendeu o português depois, e como se não bastasse, apenas na escola usam frequentemente o português, sendo que, a Língua Umbundu é a que está mais presente no seu dia-a-dia. Por causa dessa situação, os alunos enfrentam dificuldades na aprendizagem da LP e os professores que trabalham com esses alunos não possuem um conhecimento de metodologias para o acompanhamento específico dos mesmos. Foram os professores que revelaram que possuem pouco conhecimento dessa realidade (dos alunos com o PLNM), mas que, apesar de desconhecem, ela existe, porque os mesmos apresentam números de alunos nessas condições. Entretanto, a ausência de legislação e a falta de orientação curricular leva os professores a aplicar os métodos de ensino do PLM (Português Língua Materna), o que algumas vezes implica sacrificar esses alunos e, sobretudo no processo de avaliação. Compreendeu-se, no final, que um dos factores que está na base do fracasso na aprendizagem da LP, prende-se com o desconhecimento das metodologias de ensino do PLNM por parte dos professores e o pouco uso da LP nos actos comunicativos concretos dos alunos, o que os escusa da possibilidade para a interacção constante em Língua Portuguesa na escola e, em outros contextos.

Palavras-Chave: Língua Não Materna; Ensino-aprendizagem; Língua Segunda; Métodos de ensino.

Abstract

This research was based on empirical research and consisted of understanding, in the context in question (Colégio 246 – Calenga – Caála - Huambo), the learning difficulties of students who have Portuguese as a non-native language and presenting methodological proposals to address their integration. The data collected through questionnaire surveys applied to 50 students and 6 teachers allowed us to identify that most students have Portuguese as a non-native language, since a good part of them indicated that they learned Portuguese later, and as if that were not enough, they only frequently use Portuguese at school, with the Umbundu language being the one that is most present in their daily lives. This language is frequently used within the family, at work and in socializing with friends, we can therefore say that it is the language of socialization, in a space where the language of schooling is Portuguese. Because of this situation, students face difficulties in learning Portuguese and the teachers who work with these students do not have knowledge of methodologies for specifically monitoring them. It was the teachers who revealed that they have little knowledge of this reality (of students with PLNM), but that, despite being unaware, it exists, because they have a number of students in these conditions. However, the absence of legislation and the lack of curricular guidance leads teachers to apply PLM (Portuguese as a Mother Tongue) teaching methods, which sometimes implies sacrificing

these students and, above all, in the assessment process. In the end, it was understood that one of the factors that is at the root of the failure in learning Portuguese is related to the lack of knowledge of PLNM teaching methodologies on the part of teachers and the little use of PL in the students' concrete communicative acts, which excuses them from the possibility of constant interaction in Portuguese at school and in other contexts. On the other hand, LP teachers should prioritize bilingual teaching for these contexts, in order to safeguard multilingualism and access to universal culture.

Keywords: Portuguese, Non-Native Language, teaching, learning, Second Language, teaching methods.

RESUMEN

Esta investigación se basó en una investigación empírica y consistió en comprender, en el Colegio 246 de la comuna de Calenga, municipio de Caála (provincia de Huambo), las dificultades de aprendizaje de los alumnos que tienen el portugués como Lengua No Materna, así como presentar propuestas metodológicas para tratar su integración. Los datos recogidos a través de cuestionarios aplicados a 50 alumnos y 6 profesores permitieron identificar que la mayoría de los alumnos tiene el portugués como Lengua No Materna, ya que una gran parte de ellos afirmó haber aprendido el portugués más tarde, y como si fuera poco, sólo utilizan el portugués con frecuencia en la escuela, siendo el umbundu la lengua más presente en su vida cotidiana. Debido a esta situación, los alumnos tienen dificultades para aprender LP y los profesores que trabajan con estos alumnos no conocen metodologías para hacer un seguimiento específico. Fueron los profesores los que revelaron que tienen poco conocimiento de esta realidad (de alumnos con PLNM), pero que, aunque la desconozcan, existe, porque tienen números de alumnos en estas condiciones. Sin embargo, la ausencia de legislación y la falta de orientación curricular lleva a los profesores a aplicar métodos de enseñanza del PLM (Portugués como Lengua Materna), lo que a veces significa sacrificar a estos alumnos, especialmente en el proceso de evaluación. Al final, se constató que uno de los factores del fracaso en el aprendizaje del portugués es el desconocimiento de las metodologías de enseñanza del PLNM por parte de los profesores y el poco uso del portugués en los actos comunicativos concretos de los alumnos, lo que los excluye de la posibilidad de interacción constante en portugués en la escuela y en otros contextos.

Palabras clave: Lengua no materna; Enseñanza y aprendizaje; Segunda lengua; Métodos de enseñanza.

RÉSUMÉ

Cette recherche est basée sur une recherche empirique et consiste à comprendre, au Colégio 246 de la commune de Calenga, municipalité de Caála (province de Huambo), les difficultés d'apprentissage des élèves qui ont le portugais comme langue non maternelle, ainsi qu'à présenter des propositions méthodologiques pour faire face à leur intégration. Les données recueillies au moyen d'enquêtes par questionnaire appliquées à 50 élèves et 6 enseignants ont permis d'identifier que la plupart des élèves ont le portugais comme langue non maternelle, puisqu'une grande partie d'entre eux ont déclaré avoir appris le portugais plus tard et que, comme si cela ne suffisait pas, ils n'utilisent fréquemment le portugais qu'à l'école, l'umbundu étant la langue la plus présente dans leur vie quotidienne. En raison de

cette situation, les élèves rencontrent des difficultés dans l'apprentissage du PL et les enseignants qui travaillent avec ces élèves n'ont aucune connaissance des méthodologies pour les suivre spécifiquement. Ce sont les enseignants qui ont révélé qu'ils connaissent peu cette réalité (des élèves PLNM), mais que, bien qu'ils n'en soient pas conscients, elle existe, car ils ont un certain nombre d'élèves dans ces conditions. Cependant, l'absence de législation et le manque d'orientation curriculaire conduisent les enseignants à appliquer des méthodes d'enseignement PLM (portugais langue maternelle), ce qui signifie parfois sacrifier ces étudiants, en particulier dans le processus d'évaluation. En fin de compte, on s'est rendu compte que l'un des facteurs à l'origine de l'échec de l'apprentissage du portugais est le manque de connaissances des enseignants en matière de méthodologies d'enseignement du PLNM et la faible utilisation du portugais dans les actes de communication concrets des élèves, ce qui les exclut de la possibilité d'une interaction constante en portugais à l'école et dans d'autres contextes.

Mots-clés : Langue non maternelle ; Enseignement et apprentissage ; Langue seconde ; Méthodes d'enseignement.

1. INTRODUÇÃO

A existência de turmas com alunos de português como L1 e L2 torna o ensino complexo porque a metodologia e os materiais deveriam ser diferentes. As influências das línguas africanas no português obrigam uma actualização metodológica constante do professor de português para que possa responder à realidade angolana, desafiando a complexidade da variedade angolana do português que é diferente da variedade europeia.

Enquanto professores, não nos apraz apenas que o processo de aprendizagem seja célere, mas principalmente que os conhecimentos adquiridos criem raízes no aluno, que a aprendizagem seja plena e efectiva, promovendo a formação educacional e emocional, aliado à inserção social do aluno. A análise do fenómeno permitirá dotar aos docentes de um conjunto de métodos, que uma vez articulados irão permitir ganhar novas concepções sobre como diversificar as metodologias em turmas heterogéneas. Pretende-se estimular o plurilinguismo e a interculturalidade, cada vez mais necessários num mundo globalizado, despertando, em simultâneo, o gosto pela Língua Portuguesa.

A pesquisa desenvolveu-se no Colégio 246 com os alunos do Ensino Secundário do Primeiro Ciclo da 9ª Classe, uma escola situada na comuna da calenga município da caála, província do Huambo em Angola e surge da nossa inquietação enquanto professor de Língua Portuguesa em relação às dificuldades com as quais convivemos todos dias, especialmente nas zonas suburbanas e rurais de Angola. As escolas angolanas, de um modo geral, são frequentadas por alunos vindos de diversas matrizes étnicas que compõe o mosaico sociolinguístico e étnico, pese embora seja conhecido o estatuto privilegiado do

português como língua de ensino. Segundo Ndombele e Timbane (2020, p. 292), “grande parte das crianças angolanas aprende português aos sete anos quando ingressa na escola, especialmente nas zonas suburbanas e rurais. Os alunos chegam à escola falando pelo menos uma língua africana, o que torna difícil a compreensão e assimilação dos conteúdos ministrados em língua portuguesa considerando os manuais elaborados”.

A pesquisa centra-se a volta do problema: que conhecimentos têm os professores sobre o ensino do Português Língua Não Materna para ensinar em contextos multilingues? “O ensino do português em Angola praticamente não se beneficia de uma didáctica clara de português língua não materna, sendo geralmente realizado no quadro de português língua materna” (Ndombele e Timbane, 2020, p. 292).

Objectivou-se principalmente, compreender os factores que constituem obstáculos à aprendizagem da Língua Portuguesa por falantes de outra língua materna em Angola. Do ponto de vista prático, procurou-se fundamentar teoricamente os métodos de ensino e aprendizagem de Língua segunda (L2) no contexto escolar, visando explicar a importância da Língua Materna (LM) na aprendizagem da Língua segunda e diagnosticar as dificuldades de aprendizagem do português como língua segunda aos alunos do Colégio 246 – Calenga e, o nosso foco central consistiu em apresentar alguns subsídios metodológicos para mitigar algumas das dificuldades mais frequentes no seio dos professores na procura das garantias de uma aprendizagem efectiva aos nossos alunos.

Este artigo encontra-se estruturado por cinco partes que correspondem à introdução como apresentação do artigo, buscando descrever o objectivo e a problemática em estudo; uma base teórica que serviu de revisão da literatura, na qual exploramos e discutimos conceitos de Língua, Língua Materna, Língua Segunda e Língua Nacional, Língua Estrangeira e, questões sobre a metodologia de ensino de Línguas; a metodologia onde discutimos os caminhos seguidos para se chegar às conclusões; a análise e discussão dos dados que comprovam que a Língua umbundu está em todos os contextos da vida dos alunos, menos no ensino; segue-se a proposta metodológica, onde discutimos algumas possibilidades de ensino de Língua Segunda a partir da compreensão oral, da compreensão escrita, expressão escrita e expressão oral; e as conclusões como síntese do alcance dos objectivos inicialmente propostos.

2. BREVE REFLEXÃO SOBRE CONCEITOS DE LÍNGUA

Pretendendo clarificar melhor o assunto da nossa abordagem cabe, aqui dizermos alguma coisa sobre a Língua. No dicionário de Didáctica das Línguas, Gallison e Coste (1986, p. 442), apresentam o conceito de língua a partir da definição de Saussure. Assim para estes autores, língua é “todo o sistema específico de signos articulados, que servem para transmitir mensagens humanas. A língua é de natureza social: é partilhada por uma comunidade que admite as suas convenções mas que, pouco a pouco, as modifica; daí o seu carácter evolutivo” (Gallison, R. & Coste, 1986, p. 442).

Convém salientar que definir língua não se pode cingir a uma única perspectiva. Como referem Silva e Gonçalves, “a língua principal meio de comunicação e de acesso a uma cultura caracteriza-se não só pelas suas funções como também pelo seu funcionamento” (Galliso, R. & Coste, 1986, p. 442).

Por outro lado, em Fischer *et all* (1990, p.23), o conceito de língua é variável de acordo aos diferentes prismas pelos quais se abordar este objecto de estudo. Assim, língua pode ser definida como: um sistema com vários elementos que o constituem (Linguística); um processo cognitivo (psicolinguística); um instrumento/ comportamento social que nos permite interagir na sociedade em que nos inserimos (Sociolinguística); uma forma de arte (literatura). Estes autores concluem a sua definição de língua, referindo que “(...) para nós professores de línguas a questão fundamental não é tanto a saber como é a língua, ou como se adquire, mas sim para que serve. E a resposta é... comunicar” (Fischer *et all*, 1990, p.23).

Em suma, não restarão muitas dúvidas de que aprender uma língua é ser capaz de compreender e fazer-se compreender, nunca esquecendo que, do ponto de vista educacional, o ensino e aprendizagem de uma língua deve ser estruturado de acordo com os objectivos do aprendente e respeitando a sua relação com a língua alvo.

No caso concreto da língua portuguesa, são vários os contextos geográficos, políticos e culturais em que se pratica o seu ensino-aprendizagem. Esta variação implica também, uma alternância ao nível das funções que a língua desempenha, daí que possamos (e devemos) falar em Língua Materna (LM), Língua Segunda (L2) e Língua Estrangeira (LE).

2.1. Língua Portuguesa: língua materna e língua não materna

No contexto do ensino de línguas torna-se essencial a classificação do que se pode entender, respectivamente, por Língua Materna (LM), Língua Segunda (L2) e Língua Estrangeira (LE). A pertinência desta distinção justifica-se pelo facto de que uma melhor compreensão do objecto de estudo permitirá ao educador traçar, de forma mais rigorosa e optimizada as metodologias e estratégias a implementar.

No que toca à LM ainda que Ança (1999, p.34), constata que “é de facto, quase impossível chegar a uma noção (...) unívoca, dado que a sua situação varia com as épocas e com as áreas geográficas” é comumente aceite que LM é a aquela que adquirimos em primeiro lugar, no meio familiar, e a que nos socorremos para nos expressarmos no meio social envolvente. Corroborando esta ideia, Marques refere que a sua aprendizagem se faz “(...) nos seio do grupo mais restrito em que o individuo se inclui: a família e, economicamente, a mãe. Daí a designação de *materna*, para a língua de berço (...)” (Marques, 2005, p.606).

Aprofundando o conceito, Ança (1999, p.35) acrescenta a proposta de Mackey: “*Primazia*, a primeira língua aprendida e a primeira língua compreendida (Canadá), *domínio* a língua que se domina melhor (Suíça), *associação*, pertença a um determinado grupo cultural ou étnico (Austrália)”.

Por oposição as línguas maternas, encontram-se outras não maternas e que assumem diferentes funções: “Língua Segunda e a Língua Estrangeira e, definem-se ambas como não maternas (são instrumentos de comunicação secundários ou auxiliares), mas distinguem-se uma da outra pelo facto de a língua segunda beneficiar oficialmente de um estado privilegiado” (Gallison, R. & Coste, 1986, p. 442).

Desta forma a L2 é uma língua que, apesar de não ser materna se reveste de um estatuto especial: “A LS¹ é frequentemente a, ou uma das línguas oficiais. É indispensável para a participação na vida política e económica do Estado, e é a língua, ou uma das línguas, da escola” (Leiria, 1999, p.1). É, também na maior parte dos contextos, essencial para a interacção social, por ser uma das principais línguas de comunicação.

No caso de alguns países africanos de expressão portuguesa, o português como L2 acaba por se revestir de outros contornos, já que se torna a língua de comunicação entre diferentes etnias e abre portas além-fronteiras territoriais.

¹ A abreviatura para Língua Segunda surge em diferentes autores como L2, LS ou SL.

2.1.2. O Ensino de uma Língua Segunda: Algumas questões Fundamentais

Falar sobre o ensino-aprendizagem de línguas implica, obrigatoriamente, reflectir sobre os processos envolvidos no desenvolvimento de competências linguísticas, dado que um dos maiores desafios para o educador é compreender como é que um falante desenvolve o seu conhecimento de uma língua. Entender estes processos é, indubitavelmente, um caminho que deve ser trilhado para a delimitação de actividades diversificadas, a adopção de estratégias adequadas e a preparação de programas e matérias harmonizados com as necessidades específicas de cada aprendiz.

Assim, de acordo com a teoria do comportamentalismo, na qual se destacam Bloomfield e Skinner, a aquisição da linguagem é atingida por meio da experiência e a criança uma *tábula rasa*, isto é, totalmente “em branco”, que desenvolve o conhecimento linguístico através de associações de estímulo e resposta, imitação e reforço. Esta teoria veio, também servir de base às primeiras fases do estudo do erro, considerando-se que este resulta de uma interferência ou transferência negativa da L1 na aprendizagem da L2 e que “a influência da Língua Materna pode exercer um efeito facilitador ou inibidor na aprendizagem das estruturas da L2” (Madeira, 2008, p. 192).

Esta visão, defendida principalmente por Fries e Lado, prevê que os aprendentes de uma L2 terão mais facilidade nos elementos similares entre as duas línguas, por conseguinte, mais dificuldades nos aspectos linguísticos divergentes, sendo, assim, possível prever erros e “treinar” a sua correcção. Assim sendo, para Chomsky, a capacidade de comunicação numa língua materna deriva de um conhecimento profundo, modelado por propriedades gramaticais que constituem uma gramática universal (GU), que nasce com todos os seres humanos. Por esta razão, uma criança exposta com a idade certa, a um determinado conjunto de dados linguísticos produz naturalmente uma língua.

As teorias de Chomsky viriam a tornar-se uma forte referência para os estudos na área da ALS. Susan Ervin-Tripp, por exemplo, defende que “Se o cérebro humano apresenta competências específicas para lidar com a aprendizagem da língua, não há razão para supor que estas competências se confinem apenas a uma primeira língua” (Ervintripp, 1992, P.12).

Krashen (1982) desenvolveu nos finais dos anos 70, uma teoria que se viria a tornar bastante conhecida, mas também bastante questionada no âmbito da aquisição da L2. Na sua teoria, propõe cinco hipóteses, todas interrelacionadas: i) distinção entre aquisição e aprendizagem – sendo a *aquisição* um processo subconsciente, realizada de forma informal

e natural e que resulta no conhecimento implícito e a *aprendizagem* um processo consciente que resulta no conhecimento explícito da língua; ii) ordem natural – existência de uma “ordem natural” na aquisição de uma língua; iii) monitor – o conhecimento explícito funcionando como um filtro revisor; iv) *input* – para que o aprendente progrida, necessita de receber um *input* compreensível, mas acima do seu estágio: $i+1$; v) filtro afectivo – importância de factores como motivação autoconfiança e ansiedade no sucesso da aquisição da L2 (Krashan, 1982, p. 29).

2.2. O ensino de uma Língua Segunda: Abordagens e Métodos

Não vem, portanto, de há pouco a reflexão sobre a melhor forma de ensinar e aprender uma nova língua, embora as pesquisas nesta área se tenham tornado mais estruturadas a partir dos finais do séc. XIX e inícios do séc. XX, dando origem a métodos ou abordagens diversificadas. O **método da gramática-tradução** tinha como objectivo o desenvolvimento de competências na língua a fim de aceder à literatura ou beneficiar da disciplina mental e intelectual que o estudo da língua proporcionava.

Richards e Rodgers (1986), referem às críticas que foram sendo apontadas ao método. Estas críticas conduziram, nos finais do século XIX e início do séc. XX, à procura de um método que colmatasse as falhas anteriormente apontadas. Foi nesta corrida que Richards e Rodgers, indicaram que os princípios de aprendizagem “natural” da Língua viriam a ficar conhecidos como o **Método Directo**, que apresentava, como principais características, a instrução realizada exclusivamente na língua-alvo, a ênfase na oralidade e na pronúncia, o ensino da gramática por indução, o ensino de novo vocabulário por demonstração ou associação de ideias (Richards & Rodgers, 1986, p. 28).

De acordo com Richards e Rodgers uma combinação de teorias estruturalistas, análise contrastiva, procedimentos áudio-orais e psicologia comportamentalista conduziram à criação do **Método Áudio-lingual** (Richards & Rodgers, 1986, p. 28). Neste método, a língua era vista como um conjunto de hábitos. Assim, os inícios dos anos 70, linguistas, especialistas em ensino e desenvolvimento curricular começaram a salientar o papel da comunicação na aprendizagem das línguas já que a língua começa a ser vista com um carácter primordialmente comunicativa e funcional. Surge assim, a **Abordagem Comunicativa** ou *Communicative Language Teaching* (CLT).

2.3. Caracterização Etno-linguística de Angola

Angola, com um território 1.246.700 km², conta, actualmente com cerca de 30 milhões de habitantes, distribuídos por dezoito províncias administrativas. Sendo este o segundo maior país de Língua oficial portuguesa, o seu espaço geográfico, alberga uma vasta diversidade étnica e riqueza cultural, a par de uma realidade linguística complexa, onde várias línguas nacionais se entrecruzam com a língua portuguesa, enquanto língua oficial. Esta sociedade multicultural e pluriétnica é constituída por dois grandes grupos étnicos, os de origem bantu e os de não origem-bantu.

Com a independência do Brasil, no século XIX, e a intensificação da exploração das colónias africanas, o número de colonos no território foi aumentando gradualmente, especialmente nas primeiras décadas do séc. XX. A administração portuguesa de então, procurou subordinar à população autóctone aos interesses e ideologias coloniais, reprimindo o uso das línguas étnicas, através da promulgação de leis e decretos como o n.º 77 de 1921: “§1. *É proibido o emprego das línguas indígenas ou qualquer outra, à excepção do português, por escrito ou por panfleto, jornal, ... na catequese das missões nas escolas e em todos os contactos com as populações locais...*” (Mingas, 2000, p. 33). Todavia, conforme refere Inverno (2008, p 179),

só a partir da década de 1950, com o afluxo massivo de colonos portugueses e as deslocações massivas de angolanos do campo para as cidades como o início da luta pela independência, o sector significativo da população começou a ter contacto frequente com o português e necessidade de o aprender.

Esta necessidade de domínio da LP estava assente, essencialmente, no desejo dos autóctones de aceder a um estatuto socioeconómico mais próximo do colono, ao adquirir o estatuto de «assimilado». Como refere Mingas, “o bom conhecimento da língua Portuguesa era a condição mais importante para aceder a qualquer cargo de destaque na sociedade colonial” (Mingas, 2000, p. 32.).

Na actualidade, a língua portuguesa é a língua oficial, do Estado e do ensino. Mas uma dúvida persiste: será ela dominada por toda a nação angolana? Zau (2002, p. 59), refere que grande parte dos angolanos se expressa maioritariamente nas línguas africanas e que em 1979 apenas 11% da população angolana tinha o português como Língua Materna. Tendo em conta dados mais recentes, o número de falantes da LP em Angola tem estado em franco crescimento. De acordo com o relatório 03 do Observatório dos Países de Língua Oficial Portuguesa, (OPLOP) “o português é falado por 60% dos angolanos, mas, actualmente é a língua principal de apenas 30% da população”. Já no Ethnologue,

encontramos dados que apontam para a existência de 40% de angolanos com a LP como primeira língua.

A consciencialização desta realidade tem conduzido, nas últimas décadas, à realização de vários estudos linguísticos sobre o português que se fala em Angola. Denominações como português popular de Angola (PPA), português vernáculo de Angola (PVA), Variante Angolana do português (VAP) ou, simplesmente, português de Angola (PA) surgem já em várias publicações. As línguas são verdadeiros organismos vivos, em mutação e evolução vinculadas às sociedades e culturas que delas fazem uso. Tal como o latim evoluiu, dando origem ao português que hoje se fala em Portugal, também a LP se adaptou à realidade angolana. Como refere Miguel (2008, p.40),

já não se trata, por conseguinte, de uma língua estrangeira, pois, submetemo-la às nossas necessidades comunicacionais, em consonância com a nossa idiossincrasia. A língua portuguesa está a *angolarizar-se* como, também já se *abrasileirou*.

Mais concretamente, em 1978 foi criado o Instituto Nacional de Línguas, atreves do Decreto nº 62 de 6 de Abril, sob tutela do Ministério da Educação (MED). Uma das suas acções foi, por exemplo, no estudo e publicação de uma obra, em 1980, onde se esboçaram os sistemas fonológicos e projectos de alfabetos das línguas Kicongo, Kimbundo, Cokue, Umbundu, Mbunda e Kwanyama (Oxikwanyama). Este Instituto, extinto em 1985, e substituído pelo actual Instituto de Línguas Nacionais (ILN), que está vinculado ao ministério da Cultura e tem como principais competências estudar cientificamente as Línguas Nacionais, contribuir para a sua normalização e introdução em todos os sectores da vida nacional e desenvolver estudos sobre a tradição oral.

Um dos resultados mais importante do trabalho desenvolvido pelo ILN foi a aprovação, em Conselho de Ministros, dos alfabetos e regras de transcrição das seis línguas atrás referidas, através da resolução nº 3/87, de 23 de Maio de 1987. Para além disso, nos últimos anos, o ILN tem desenvolvido várias acções com vista à salvaguarda e valorização das LN's, como, por exemplo a criação de manuais escolares (em parceria com o MED e INIDE - Instituto Nacional de Investigação da Educação), o início do Projecto "Mapeamento Linguístico de Angola" (com vista a criação de um Atlas linguístico do país), a experiência de introdução das LN's no currículo do Ensino Primário em algumas províncias e a redacção de um anteprojecto de Lei sobre o Estatuto da LN's. De acordo com Chicumba, algumas LN's "também são transmitidas para o auditório nacional através da Rádio Nacional de Angola (RNA) pelo programa (TPA)" (Chicumba, 2012, pp. 30-31).

Curiosamente, alguns programas de língua portuguesa, do MED, reflectem já essa consciência:

“A Língua Portuguesa não é para a maioria das crianças angolanas a sua língua materna, daí o cuidado de, no ensino primário se adaptarem métodos e técnicas capazes de levarem os alunos a efectuar pacífica e conscientemente a transição das aprendizagens da convivência do ciclo familiar e social, para a aprendizagem e conhecimento de conteúdos devidamente estruturados e ministrados nas instituições de ensino” (INIDE, 2013, p.20).

Fazendo uma breve análise deste programa, será fácil perceber que os primeiros passos para uma metodologia de ensino do português como língua não materna já estão a ser dados. No entanto, a formação de professores continua a não contemplar esta realidade linguística e educativa. E como é que um professor de LP poderá pôr em prática estas orientações se não lhes são dadas, na sua formação inicial ou contínua as ferramentas para o fazer? Ou, pior ainda, quando estes próprios professores são os primeiros a apresentar lacunas no domínio da língua? Como indica Rodrigues (2012, p. 80),

cria-se, assim, uma notória discrepância entre a política educacional para o ensino da Língua Portuguesa e o uso diário desta na escola. Os professores, que deveriam ter um papel decisivo na transmissão desta norma, por falta de formação sentem uma grande insegurança linguística, o que se reflecte na sua prática profissional e afecta, naturalmente, os alunos.

3. METODOLOGIA

O trabalho seguiu uma metodologia de tipo qualitativo e quantitativo. Do ponto de vista qualitativo, baseou-se na revisão bibliográfica procurando buscar informações bibliográficas, permitindo navegar nos mais variados textos, livros e artigos de diferentes autores, a fim de obter conhecimentos relacionados ao ensino do português em Angola, considerando as influências interlinguísticas com a Língua Umbundu, para que, de forma lógica se possa fazer críticas, estabelecer comparações, extrair conclusões, entre outros aspectos, à volta do tema em estudo.

Do ponto de vista quantitativo, foi utilizado o inquérito por questionário, aplicado aos alunos e aos professores. O questionário foi constituído de perguntas que respondem ao problema da pesquisa. Tivemos ainda o método **matemático-estatístico** para o tratamento de dados que cumpre uma função relevante na investigação educacional, já que contribui para precisar dados empíricos obtidos e estabelecer as generalizações apropriadas a partir deles.

O processo de amostragem utilizado nesta pesquisa é aleatório. Para a 9ª classe, um universo de 8 turmas com um número total de 486 alunos, seleccionando como amostra as

turmas 9A e 9E, com 30 alunos por cada turma, tendo sido inquiridos 50 alunos (83%) com a ausência registada de 10 informantes (17 %) no momento da aplicação do inquérito por questionário. Isso significa que a nossa amostra representativa é de 50 alunos, e correspondente a 26% da população. Foram inquiridos também 6 professores de Língua Portuguesa, que representam 76% da população dos 8 que a escola possui e, esses, constituem a amostra para a classe destes informantes.

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS

Dados inquiridos dos alunos

Os dados a seguir, reflectem as questões colocadas aos alunos. Primeiramente, procuramos saber sobre o tempo durante o qual os alunos falam a língua portuguesa, conforme o gráfico 1.

Gráfico 1. Desde quando fala a língua portuguesa?

Fonte: Dados do inquérito (2024)

O realce vai para 46% dos informantes/alunos que aprenderam e começaram a falar a Língua Portuguesa depois, porque no contexto dessa abordagem, nada obsta que a Primeira Língua desses alunos é a Língua Umbundu, com a excepção daqueles que nasceram e cresceram em outras localidades.

Outra questão relevante colocada aos alunos, tem a ver com frequência com que falam a língua Umbundu em diferentes contextos, nomeadamente no meio familiar, laboral, escolar, de amigos e com desconhecidos, conforme o gráfico 2.

Gráfico 2. Frequência com que o aluno fala a Língua Umbundu em diferentes contextos

Fonte: Dados do inquérito (2024)

Para a leitura do gráfico acima, devemos ter em conta que cada barra vertical representa uma das 5 variáveis que aparecem do lado direito do gráfico. Assim, é possível notar que os informantes/alunos, estão representados, por exemplo, para a variável meio familiar, os alunos que falam frequentemente (20), que falam às vezes (28) e os nunca falam (2), totalizando 50 alunos como número total da amostra. O mesmo sucede com a variável meio laboral² e outras.

Isso nos leva a concluir, sobre esta secção dos dados inerentes aos alunos, que eles convivem e falam mais a Língua Umbundu e, até no meio escolar com um número bem significativo, de quase 32 alunos que falam às vezes.

Dados inquiridos dos professores

Os dados dos professores resultam da análise que fazem dos seus alunos a partir do trabalho que desenvolvem na sala de aula, no que respeita ao uso da língua e a prática da Língua e/ou das línguas, pelo que, procurou-se perceber deles sobre a existência de alunos com o PLNM e, saber deles se há igualdade de oportunidades no sucesso escolar entre os alunos do PLM e os de PLNM.

² Ressalte-se que a zona que constituímos contexto de pesquisa é uma comunidade rural, cuja economia está essencialmente baseada na agricultura, uma actividade que envolve o trabalho tanto de crianças quanto de adultos. Portanto, o meio laboral a que se refere o dado da pesquisa tem a ver com a actividade que o adolescente presta no campo ou no trabalho da venda de produtos que dali advém, assim como a sua prestação aos trabalhos de casa.

Gráfico 3. Existência de alunos com o PLNM

Fonte: Dados do inquérito (2024)

Temos aqui um bom número de informantes que declaram existir na escola alunos com o PLNM. São 61 % dos indivíduos inquiridos que manifestam esta realidade e, os outros colocam-se pelo NÃO, porque talvez não tenham os critérios de diferenciar quando é que se trata de Língua Materna ou de Língua Não Materna, sendo esse elemento um dado também por se comprovar.

Um outro aspecto, tem a ver com a igualdade de oportunidades no sucesso escolar entre os alunos co e os do PLM. Os resultados evidenciam que os alunos com o PLNM não têm a mesma igualdade de oportunidade em relação ao sucesso escolar. Parte dos informantes/professores (79%), assinalaram NÃO, isto é, não há igualdade de oportunidades na aprendizagem entre os alunos com PLNM e os alunos com PLM. A questão colocada é: acha que há Igualdade de oportunidade no sucesso escolar entre os alunos do PLM e os de PLNM?

Gráfico 4. Igualdade de oportunidade no sucesso escolar entre os alunos do PLM e os do PLNM

Fonte: Dados do inquérito (2024)

Sobre a integração dos alunos com PLNM, sendo esta a língua do ensino, Para 67% dos informantes/professores a escola não integra eficazmente os alunos com PLNM. O português como língua das aprendizagens constitui o primeiro obstáculo para aceder ao

conhecimento aos alunos que a têm como LNM e, a integração que, algumas vezes se faz, não tem base fundamento curricular, nem mesmo os professores são chamados a olhar para essa realidade.

Os professores também têm a consciência de que estes alunos não estão a ser integrados efectivamente pela escola. Isto implica analisar a questão com mais perspicácia para entendermos como fica o seu aproveitamento escolar. A importância da formação na área do PLNM para os Professores de Língua portuguesa em Angola. Os informantes entendem que deve haver uma formação dos professores de Língua Portuguesa sobre o ensino do PLNM. Por se tratar de professores já em funções de actividades docentes, este processo deve incidir sobre a formação contínua.

Gráfico 5. Português, Língua de ensino vs LNM

Fonte: Dados do inquérito (2024)

3.1. Análise dos dados e discussão dos resultados

Na apresentação dos dados, notou-se que existe um bom número de alunos que aprenderam a falar o português depois, o que demonstra que a primeira língua que começaram a falar é o umbundo e, essa é a sua língua materna. E, por essa razão, muitos alunos só falam o português por ser a língua de ensino (58%), a par disso, os alunos afirmam que o grau de domínio que têm da Língua Portuguesa é razoável (78 %), mas, alguns dizem mesmo ser bom o seu grau de domínio. Isto deixaria alguns questionamentos se tivermos em conta, qual é a ideia de domínio que os alunos têm nesse sentido. Ora, se olharmos para a frequência e os espaços em que falam a língua portuguesa, podemos compreender que uma boa parte desses alunos usa frequentemente o português somente na escola.

A Língua Umbundu está mais presente no meio familiar e no convívio com os amigos assim como, no meio laboral. Isto demonstra bem que é a língua de socialização para a maioria dos informantes. Pela mesma razão, alguns falam, algumas vezes umbundo

no espaço escolar. Isto, por si só, não é mau porque é a língua que o aluno mais usa no seu dia-a-dia. Daí que essa língua vai se reflectir, mesmo no processo de ensino e aprendizagem da Língua Portuguesa com as chamadas transferências linguísticas e/ou interferências a que os professores devem prestar muita atenção.

Por causa desta realidade, os alunos buscam, maioritariamente a possibilidade de o ensino ser feito nas duas línguas (Português e Umbundo). E isto carece de estudos mais aprofundados, mas facilitaria grandemente fazer a integração dos alunos que têm a língua umbundo como meio de comunicação do dia-a-dia.

Relativamente aos professores, notou-se um relativo desconhecimento da Metodologia diferenciada para com os alunos do PLNM, evidencia-se que são poucos os professores que fazem esta diferenciação. Se não, vejamos: alguns professores responderam que não têm alunos com o PLNM. Isso revela a falta de preocupação em diferenciar os alunos por essa categoria. Tal questão tem sido colocada frequentemente em estudos dessa natureza e, percebe-se que ainda não é do domínio de todos os professores, problema do ensino no contexto bilingue. Contudo, não descuramos o bom número dos professores que conseguem fazer essa distinção. Alguns professores identificam os alunos com PLNM, apesar de não conhecerem os procedimentos de trabalhar com os mesmos.

Quanto à Língua, tendo em conta que os professores informaram que os alunos têm por Língua Materna o umbundo, a sua presença na escola é relativa, porque na sua avaliação, os alunos recorrem a esta língua para se comunicarem. Por seu turno os professores realçam que uma boa parte desses alunos tem dificuldades de aprendizagem da LP.

Nota-se que alguns professores conseguem identificar os alunos com o PLNM, mas estão bastante limitados, porque são obrigados a pôr em prática metodologias de Língua Materna por não possuírem mais alternativas. Isto advém da falta de uma legislação para o ensino cuja, inexistência é confirmada pelos professores. Todos afirmam não conhecerem qualquer legislação aplicável aos alunos do PLNM em Angola e, por isso, nunca realizaram qualquer teste diagnóstico a fim de identificar tais alunos.

Desta feita, apesar da não existência de um instrumento legal, os professores devem sempre realizar um teste diagnóstico para aferirem o nível de conhecimento que os alunos possuem e, neste sentido, recomenda-se que em tal ocasião devem procurar distinguir entre os alunos com PLM e o de LPNM com o fito de diferenciar o acompanhamento de forma que isso se venha reflectir na avaliação dos aprendentes.

Desta forma, está claramente demonstrado que se comete uma falta de equidade na avaliação e não há igualdade na oportunidade de aprendizagem. Pela mesma razão, podemos dizer que a escola não integra eficazmente esses alunos. Assim também são de opinião os professores informantes. A ser assim, os professores devem ter formação direccionada nesse âmbito.

Não é possível que os alunos com PLNМ desenvolvam as mesmas competências que os alunos com o PLM, mas é possível diferenciá-los e levá-los a actividades próprias conforme teremos que passar nas propostas de actividades, de modo a virem desenvolver competências similares às dos que aprendem o Português como LM.

Sugestões Metodológicas do Ensino do Português Língua Segunda

Tomlinson (2009, p.47), descreve seis princípios de aquisição de uma língua segunda, que considera fundamentais para o processo de criação de materiais:

Princípio 1 – Os aprendentes beneficiam com a exposição a um *input*, rico, significativo e compreensível;

Princípio 2 - Aprendentes de L2 podem beneficiar em usar estratégias cognitivas usadas tipicamente na aquisição da L1;

Princípio 3 – Os aprendentes podem beneficiar em descobrir, por si próprio, aspectos relevantes da língua;

Princípio 4 – Os aprendentes necessitam de oportunidades para usar a língua com intenções comunicativas.

Tendo em conta este último factor, impõem-se o aperfeiçoamento das competências de compreensão e expressão (orais e escritas). Cabe ao professor fazer esse diagnóstico e estabelecer o nível de proficiência a partir do qual irá fundar a sua acção pedagógica. E é neste ponto que se levanta a questão: que escala de níveis seguir, já que, tanto quanto sabemos, não existe ainda, um documento específico para o contexto angolano?

Deixamos aqui a sugestão de dois documentos que, pese embora estarem pensados e elaborados com base na realidade europeia, contem orientações extremamente úteis para o ensino do PLNМ e podem, com as devidas adaptações ao contexto, servir de ponto de partida para os professores angolanos. Referimo-nos ao quadro europeu comum de referências para as línguas (QECR) e o quadro de referências para o ensino português no estrangeiro (QuAREPE).

A - Utilizador elementar: A1 – Iniciação ou A2 – elementar; B – Utilizador Independente: B1 – linear ou B2 – vantagem; C-Utilizador proficiente: C1 – Autonomia ou C2 – Mestria (QEC, 2001, p.48).

Compreensão escrita - Leitura

Ler não significa apenas reconhecer o código gráfico, conhecer o significado das palavras ou compreender a estrutura gramatical da língua. Como refere Inês Sim-Sim, “Ler é compreender, obter informação, aceder ao significado do texto (...) o importante na leitura é apreensão do significado da mensagem, resultando o nível de compreensão da interacção do leitor com o texto.” (Sim-Sim, 2007, p.7). Quanto à forma como podem ser treinadas, a autora expõe alguns passos que segue nos seus laboratórios de leitura (Janzen, 2015, p. 29):

1. O professor deve começar por explicar aos alunos o interesse de desenvolver estratégias de leitura: a) melhora a compreensão leitora; b) permite-lhes serem leitores mais eficientes; c) ajuda na monitorização da própria compreensão e na activação de outros conhecimentos.
2. O professor exemplifica o uso das estratégias, lendo e pensando em voz alta sobre o que está a fazer para alcançar a compreensão do texto, como, por exemplo, levantar questões a si próprio, fazer predições do sentido do texto, confirmar essas predições, resumir partes da leitura ou parafrasear passagens para as simplificar.
3. Os alunos são encorajados a imitar o modelo de professor, experimentando a leitura e o pensamento em voz alta sobre o seu comportamento leitor, com apoio orientado por parte do professor (*feedback*), sempre que necessário.

Em suma, ler encerra em si um significado que vai muito além do deciframento da letra/palavra/frase. Exige técnicas e estratégias específicas, requer empenho e motivação. Apesar de em algumas salas de aula haver uma série de recursos que podem proporcionar experiência de ouvir mais do que uma vez, um determinado texto (CD's, Computador, telefone, etc.).

Expressão Oral

Para um aluno de L2 desenvolver a capacidade de se comunicar oralmente é, talvez, o objectivo mais importante no seu processo de aprendizagem. A palavra falada, muito mais do que a escrita, torna-se essencial para a integração no meio que o rodeia e, assim a oralidade sustenta, em grande parte, a realização das suas necessidades comunicativas e sociais.

- **Estratégias de aprendizagem**, incitando-os a expor-se à possibilidade de cometer erros, de se enganarem, sem sentirem demasiada pressão, e a terem uma postura activa, tomando iniciativas para progredirem através da prática;

- **Estratégias de comunicação** – não tendo medo de pedir ajuda ao interlocutor, procurar sinónimos, recorrendo a definições para explicar uma palavra desconhecida, compreendendo como parafrasear, usar gestos e mimica ou simplificar o discurso.

Por seu turno, Harmer (2001) faz uma proposta de actividades que podem ser utilizadas em sala de aula para desenvolver a expressão oral: “dramatização a partir de um guião; jogos comunicativos; discussões / debates; Exposições de um tema; questionários; simulações e interpretações de papéis” (Harmer, 2001, p. 271).

Expressão Escrita

De acordo com Flower e Haynes (1981, p. 65), os processos de escrita são três: planificação, redacção e revisão. Na fase da planificação, o escritor gera, relaciona e organiza ideias, estabelece objectivos. A redacção passa por transcrever o que foi organizado mentalmente na planificação. O processo da revisão consiste, basicamente, numa inspecção e avaliação do que se escreveu.

Também Anthony Seow (2015, p. 67), identifica várias etapas envolvidas no processo de escrita (quatro principais e três correlativas): *planning* – gerar ideias e recolher informações para a escrita; *drafting* – a partir das ideias geradas inicialmente, procuram escrever um primeiro texto o rapidamente possível, sem preocupação com a estrutura linguística. Devem ter em mente um publico-alvo específico; *responding* – depois de um primeiro rascunho, os alunos devem receber uma revisão ao texto, que pode ser feita pelo professor ou pelos pares; *revising* – os alunos têm em conta as sugestões feitas no processo *responding* e procuram fazer melhorias, ao nível do conteúdo global e da organização de ideias, para que o texto fique claro para os leitores; *editing* – esta fase privilegia a correcção gramatical; *evaluating* – a avaliação deve estar bem definida no início da tarefa e pode basear-se em interesse das ideias, originalidade, clareza ou correcção linguística; *post-wrining* – resume-se ao que se deve fazer com os textos depois de terminados.

5. CONCLUSÕES

No presente trabalho, procuramos reflectir não só sobre a complexa situação linguística de Angola, seus reflexos no ensino, mas também sobre a Língua Portuguesa e seu estatuto social e educativo em Angola. Em síntese, a nossa reflexão consistiu em comprovar que no contexto em causa (Colégio 246 –calenga – Caála - Huambo), os alunos têm na sua maior parte o Português como Língua Não Materna, pois, uma grande parte dos

próprios alunos afirmou que aprendeu o português depois, e como se não bastasse, apenas na escola, usam frequentemente o português, sendo que a língua que está mais presente no dia-a-dia dos informantes é umbundo. É de uso frequente no seio familiar, no seio laboral e no convívio com os amigos, podemos mesmo dizer que é a língua de socialização. A influência dessa língua, no processo de ensino mereceu alguma análise profunda com os fundamentos próprios de abordagem, tendo em conta que em Angola, a língua de escolarização é a Língua Portuguesa. Através dessa situação, os alunos enfrentam maiores dificuldades na aprendizagem da LP.

Os professores revelaram que possuem pouco conhecimento dessa realidade (dos alunos com o PLNM), mas que, apesar de desconhecerem, ela existe porque um pequeno número demonstra ter algum conhecimento, e, inclusive apresentam o número de alunos nessas condições. Entretanto, a ausência de legislação e a falta de orientação curricular leva os professores a aplicar os métodos de ensino do PLM (Português Língua Materna), o que algumas vezes implica sacrificar esses alunos e, sobretudo no processo de avaliação. Cremos que cumpriram-se os objectivos preconizados desde a partida, lembrando que alguns dos factores que estão na base do fracasso na aprendizagem da LP são: desconhecimento das metodologias para o ensino como PLNM e o pouco uso da LP em todos os actos comunicativos, o que poderia levar a metodologia de interacção constante, implicando a própria Língua umbundu com um recurso para se aprender e ensinar a Língua Portuguesa numa dimensão contrastiva.

Consequentemente, era necessária a busca/construção de uma perspectiva pedagógica que servisse de suporte à nossa acção educativa e de qualquer docente. Foram encontradas propostas didácticas orientadoras do processo de ensino/ aprendizagem do Português L1, L2, em contexto monolíngue, bilingue e plurilingue. Pensamos que seja este, um debate a ter sempre presente, de modo que, futuramente, se possam melhorar alguns aspectos da prática pedagógica.

Este trabalho abre uma etapa de começo para um novo olhar. Estamos ainda convictos de que o trabalho realizado não é suficiente para se estudar em profundidade problemas que se prendem com o ensino do PLNM num contexto onde o Umbundu e o Português constituem o factor de uma diglossia constante e, que tem implicações no ensino-aprendizagem.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ança, M. H). Da língua Materna à Língua Segunda. *Revista Noesis* nº 51. Disponível em <http://are.digidc.min-edu.pt/inovbasic/edicoes/noe/noe51/dossier1.htm>. Acesso em 28 de Novembro de 2023.
- Angola. INIDE. (2013). *Programa do Ensino Primário da 1ª Classe*. Disponível em <http://www.bibliotecainide.org/imagens/book/book99.pdf>
- Angola. (2020). Decreto-Lei 32 /20 de 12 de Agosto de 2020.
- Conselho da Europa. (2001). *Quadro Europeu Comum de Referencia para as Línguas – Aprendizagem, Ensino, Avaliação (QECR)*. Porto: Asa.
- Chicumba, M. SA. (2012). *Formação de professores de português, Língua Segunda (PL2) em Angola: o caso da Universidade Katyavala Bwila/Benguela* (Dissertação de Mestrado). Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Portugal, Lisboa.
- ErvinTripp , S. M, Is Second language learninglike the first? *TESOL Quarterly*, 8 (2). Disponível em <http://people.ucsc.edu/~ktekllez/erwin-tripp.pdf>. Consultado a 20 de Novembro de 2023.
- Fischer, G.; Peralta, M. H. & Justino, L. J. (1990). *Didáctica das Línguas Estrangeiras*. Lisboa Universidade Aberta,
- Flower, L. & Hayes, J. R. (1981). A cognitive Process Theory of writing. *In College Composition and Communication*, 32 (4), 365-387.
- Gallison, R., & Coste, D. (1986). *Dicionário de Didáctica das Línguas*. Coimbra: Livraria Almedina.
- Harmer, J. (2001). *The Practice of English Teaching*, Longman, Londres.
- Inverno, L. (2008). Transição de Angola para o Português: Uma história Sociolinguística: *In: L. R. Torgal, F.T. Pimenta e J. S. Sousa (coord.), Comunidades Imaginadas – Nações e Nacionalismos em África*. Imprensa da Universidade de Coimbra, Coimbra.
- Janzen, Joy (2015). Teaching strategic Reading, *In: Sofia Isabel N. F. Gaspar, A Língua Portuguesa em Angola: Contributos para uma metodologia de Língua Segunda*. (Dissertação de Mestrado em Ensino do Português como Língua Segunda e Estrangeira), Lisboa.
- Krashan, S. D. (1982). *Principels and practice in SecondLanguage Acquisitio*, Pergamon Press, Oxford.
- Leiria, I. (2006). *Léxico, Aquisição e ensino do Português Europeu Língua não materna*, Fundação Calouste Gulbenkian/ Fundação para a Ciência e Tecnologia.

- Madeira, A. (2008). Aquisição de L2, In: P. Osório e R. M. Mayer (eds.), *Português Língua Segunda e Língua Estrangeira – Das Teorias às práticas*, (PP.189 -203), Lidel – Edições Técnicas Lda.
- Miguel, M. H. S. (2000). A Língua Portuguesa em Angola: Normativismo e Glotopolítica. *Lucere*, ano 4 – N° 5, Luanda – CEIC-UCAN, 2008.
- Mingas, A. A. (2000). *Interferência do Kimbundu no Português Falado em Lwanda*. Luanda Edições Chá de Caxinde.
- Ndombele, E. D.; Timbane, A. A. (2020) *O ensino de língua portuguesa em Angola: reflexões metodológicas em contexto multilíngue*. Fólio – Revista de Letras, Malês, Brasil.
- Rodrigues, M. P. (2012). *A Língua Portuguesa como Língua Segunda na Província do Huambo. Caracterização Educativa e Propostas Pedagógicas para a formação de Professores do 1º Nível*. (Tese de Doutoramento). Universidade Nova de Lisboa, Portugal
- Richards, J. C. & Rodgers, T.S, (1986). *Approaches and Methods in Language Teaching – A description and analysis*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Seow, Anthony. (2015). The Writing Process and Process Writing, In: Sofia Isabel N. F. Gaspar. *Língua Portuguesa em Angola: Contributos para uma metodologia de Língua Segunda*. Dissertação de Mestrado em Ensino do Português como Língua Segunda e Estrangeira. Lisboa.
- Sim-Sim, I. (1998). *Desenvolvimento da Linguagem*. Universidade Aberta, Lisboa.
- Tomlinson, B. (2009). principles and procedures of Materials Development for language Learning. In Mateus, M.H. M., P.F., Solla, L.,Pereira, D., Santos, F.,Caels, F., Carvalho, N., Dias, R, & Cruz, P.(org.). *Metodologias e Materiais para o ensino do Português como Língua Não Materna – Textos do Seminário* (pp.45-54), ILTEC, Lisboa.
- Zau, Filipe. (2002). *Angola: Trilhos para o desenvolvimento*. Lisboa: Universidade Aberta.

Webgrafia

- <http://e-ipol.org/mapeamento-linguistico-da-angola/>, consultado em 12 de Dezembro de 2023 Livros didáticos em LN's disponível em <http://wwwbibliotecainide.org/>
- Disponível em <http://wwwmincult.gov.ao/VerPublicacao.aspx?=836>.
- <http://isced.ed.ao/ensino/licenciatura-em-ensino-de-lingua-portuguesa>
- <http://www.ethnologue.com/country/AO/languges>. Acesso a 12 de Março de 2023.
- <http://censo.ine.gov.ao/xmain?xid=censo2014&xpgid=relatorios-censo2014&actualmenu=8377701>
- <http://repositorio.espf.pt/bitstreamhandle/10000/23/SeE10aquisioCristinaVieira.pdf?sequen ce=2>. Acesso em 28 de Novembro de 2023.

